

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TAFAKKURINI O'STIRISHDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI

Norkulova Dilorom Oybekovna

Buxoro Davlat Universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mental arifmetikaning boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini o'stirishdagi o'rni haqida so'z boradi. Buning uchun mental arifmetikaning afzalligi ko'rsatib berilib, mental arifmetikada foydalaniladigan katta do'st va kichik formulalariga alohida to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: mental arifmatika, katta do'st formulasi, kichik do'st formulasi, abacus, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy fikrlash

Insoniyat tarixidagi barcha zamonlar insonlarning ma'lum qobiliyatga ega bo'lishlarini talab qilib kelgan. Zero, zamon talablariga muvofiq tarzda yashash hayot tarzining osonlashishi va turmush farovonligiga olib keladi.

XXI asr - texnologiyalar asri insoniyatning tafakkur doirasi keng bo'lishini talab qiladi. Shunday ekan, XXI asr avlodlarining tafakkurini o'stirish ta'limning ustuvor maqsadiga aylanib bormoqda. Bu borada ko'plab izlanishlar olib borilib, bolalarga mental arifmetikani o'rganish katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanmoqda.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra , mental arifmetika o'quvchida quyidagi bilim va ko'nikmalarni hosil qiladi:

1. Diqqatni jamlash qobiliyatini mustahkamlaydi
2. Tasviriy xotirani yaxshilaydi
3. Ijodiy fikrlashni o'stiradi
4. Tinglash va kuzatuvchanlik mahoratini shakllantiradi
5. Tasavvur qilish orqali dunyoqarashni kengaytiradi
6. Mantiq bilan o'ylashni o'rgatadi
7. Analitik fikrlash texnikalarini o'rgatadi

Bundan tashqari , boshlang'ich sinflarda mental arifmetikani qo'llash katta samaraga ega. Sonlarni qo'shishda o'quvchilar dastlab barmoqlardan foydalanishlari , 10 dan oshgan sanoqda bu usul samara bermasligi tufayli , chizg'ichdan foydalanish kerakligi aytiladi, ammo o'quvchi yonida bo'ladigan chizg'ichning maksimal uzunligi 30 sm bo'lib , 30 dan katta sanoqda bu ham samarasiz usullar qatoriga kiradi.

Mental arifmetikada qo'llaniladigan abakusda esa ko'p xonali sonlarni ham kuzatish mumkinligi , o'quvchi ko'p xonali sonlar ustida qo'shish va ayirish amallarini bajarish jarayonida yozma hisoblashdan foydalanishga hojat qolmasligini

ko'rsatmoqda. Abakusda hisoblashni ko'p marotaba bajargan o'quvchida bu jarayon avtomatizm darajasiga yetadi. Shundan so'ng o'quvchilar tafakkur qilish qobiliyati kuchayadi. O'quvchi abakus donalarini ko'z oldida gavdalantirib, qo'l harakatlar yordamida ularni harakatlantirib, natijalarni aniqlay oladi. Mental arifmetikaning yana bir afzalligi hisoblashning yozma ravishda bajarilgandan kam vaqt talab etishi va har qanday vaziyatda hisoblash imkonini berishidir (qog'oz va ruchka talab qilmaydi). Abakusni ko'z oldida gavdalantira olgan o'quvchida tafakkur qobiliyati rivojlanib boradi. Buning ortidan xotira yaxshilanadi. Hisoblash jarayonida amalning birinchi hadi abakus toshlarida terilgach, ikkinchi hadni terib bo'lgunga qadar, bir paytning o'zida birinchi hadni ham esda saqlab turishi buning yaqqol dalilidir.

Mental arifmetikani o'rgatishda alohida formulalardan ham foydalaniladi. Bu formulalar hisoblash jarayonining sodda va ixcham bo'lishiga yordam beradi.

Birliklar xonasida 5 gacha bo'lgan sonlarni qo'shib- ayirishda quyidagi „kichik do'st“ formulasi foydalaniladi:

$$\begin{array}{ll} +4 = +5 - 1 & -4 = -5 + 1 \\ +3 = +5 - 2 & -3 = -5 + 2 \\ +2 = +5 - 3 & -2 = -5 + 3 \\ +1 = +5 - 4 & -1 = -5 + 4 \end{array}$$

Bu formulalardan birining qo'llanilishini ko'rib o'tamiz: $+3 = +5 - 2$

O'quvchi 23 soniga 33ni qo'shmoqchi bo'lsa, abakusda 23 ga avval 3 o'nlikni keyin 3ni qo'shib 2 ni ayiradi. Shu orqali hisoblash soddalashadi.

„Katta do'st“ formulasi quyidagilar:

$$\begin{array}{ll} +9 = +10 - 1 & -9 = -10 + 1 \\ +8 = +10 - 2 & -8 = -10 + 2 \\ +7 = +10 - 3 & -7 = -10 + 3 \\ +6 = +10 - 4 & -6 = -10 + 4 \\ +5 = +10 - 5 & -5 = -10 + 5 \\ +4 = +10 - 6 & -4 = -10 + 6 \\ +3 = +10 - 7 & -3 = -10 + 7 \\ +2 = +10 - 8 & -2 = -10 + 8 \\ +1 = +10 - 9 & -1 = -10 + 9 \end{array}$$

Yuqorida berilgan formulalardan birini qo'llanilishiga e'tibor qaratamiz:

$$+3 = +10 - 7$$

28ga 3ni qo'shish uchun o'quvchi abakusda 28 sonini gavdalantiradi, shundan so'ng 3 ni qo'shish uchun bitta o'nlik qo'shib, 7 ni ayiradi.

Zero, tafakkur rivojlanganligi nafaqat hisoblashda, balki boshqa sohalarida ham yetakchi omil sanaladi.

Texnika sohasida biror mexanizmni ishlab chiqarishdan avval uning ishlashi, boshqa mexanizmlar bilan texnik jihatdan birlasha olishi tasavvurda hosil qilinib, tafakkur qilinadi.

Umuman olganda , barcha sohada tafakkur qila olish qobiliyati kerak ekanligi aksioma singari isbot talab qilmaydi. Tafakkurni o‘stirishda esa mental arifmetika samarali usul ekanligi o‘z isbotini topmoqda.